

El rol de las madres en el ámbito rural: desafíos y saberes en la crianza infantil

The role of mothers in rural areas: challenges and knowledge in child rearing

Freddy León Nina^{1*}

¹Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Perú)

Correspondencia:

Freddy León Nina
freddy.leon@unsch.edu.pe

Cómo citar:

León Nina, F., & Fernández Castillo, Y. (2023). El rol de las madres en el ámbito rural: desafíos y saberes en la crianza infantil. *GeoCiencias y Humanidades*, 1, e4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15636328>

Recibido: 29 feb 2023

Aprobado: 17 may 2023

Publicado: 23 may 2023

Copyright © 2023 Publicado por GeoCiencias y Humanidades. Este es un artículo de acceso abierto bajo licencia CC BY 4.0.

Resumen

La investigación tuvo como objetivo analizar las prácticas de crianza, los desafíos y los conocimientos de las madres en comunidades rurales. A través de un enfoque cualitativo etnográfico, se realizaron entrevistas semiestructuradas y observaciones participativas a 30 madres y padres con hijos menores de 36 meses, pertenecientes al Comité de Gestión Las Hormiguitas en Santa Rosa, Ayacucho. Se exploraron tres ejes principales: los mensajes de autocuidado promovidos por el Programa Nacional Cuna Más, la importancia de la lactancia materna y la nutrición infantil, y el vínculo afectivo a través del juego. Los resultados evidenciaron que las madres reconocen la relevancia de los hábitos de higiene y salud preventiva, así como el impacto positivo de la leche materna en el desarrollo de sus hijos. Además, valoran el juego y el afecto como elementos esenciales en la crianza, aunque existen diferencias en la manera en que los incorporan en su rutina. En conclusión, las madres rurales enfrentan desafíos significativos, pero muestran un fuerte compromiso con el bienestar de sus hijos, resaltando la necesidad de fortalecer estrategias de apoyo comunitario para optimizar sus prácticas de crianza.

Palabras clave: crianza infantil, madres rurales, autocuidado, lactancia materna, vínculo afectivo.

Abstract

The aim of the research was to analyze the parenting practices, challenges, and knowledge of mothers in rural communities. Using a qualitative ethnographic approach, semi-structured interviews and participatory observations were conducted with 30 mothers and fathers with children under 36 months of age, belonging to the Las Hormiguitas Management Committee in Santa Rosa, Ayacucho. Three main axes were explored: the self-care messages promoted by the National Cuna Más Program, the importance of breastfeeding and infant nutrition, and the emotional bond through play. The results showed that mothers recognize the relevance of preventive hygiene and health habits, as well as the positive impact of breast milk on the development of their children. In addition, they value play and affection as essential elements in parenting, although there are differences in the way they incorporate them into their routine. In conclusion, rural mothers face significant challenges, but show a strong commitment to the well-being of their children, highlighting the need to strengthen community support strategies to optimize their parenting practices.

Keywords: child rearing, rural mothers, self-care, breastfeeding, emotional bonding.

1. Introducción

En el ámbito rural de la Amazonía peruana, las madres desempeñan un rol fundamental en la crianza infantil, transmitiendo saberes ancestrales y enfrentando múltiples desafíos en la salud, alimentación y bienestar de sus hijos (Vidal et al., 2024). En el Distrito de Santa Rosa, las mujeres no solo asumen la responsabilidad del hogar, sino que también contribuyen activamente a la economía familiar y a la preservación de prácticas culturales propias de su comunidad (Turner et al., 2020). La crianza infantil en esta zona se ve influenciada por factores como el acceso limitado a servicios de salud, la educación materna y las condiciones socioeconómicas, lo que hace imprescindible comprender el impacto del rol materno en el desarrollo infantil (Zambrano et al., 2023; Omer et al., 2021).

Uno de los aspectos centrales en la crianza es la transmisión de mensajes de autocuidado para la salud infantil y familiar (Feinberg et al., 2022). En el contexto rural amazónico, las madres desempeñan un papel clave en la prevención de enfermedades mediante el uso de conocimientos tradicionales y las recomendaciones proporcionadas por los servicios de salud locales y el Programa Nacional Cuna Más (McGuire et al., 2024). Prácticas como la higiene, el lavado de manos, la alimentación balanceada y la asistencia a controles médicos son esenciales para garantizar el bienestar de los niños. Sin embargo, las limitaciones en infraestructura sanitaria y la lejanía de los centros de salud representan obstáculos que influyen en la efectividad de estas prácticas de autocuidado (Shrestha et al., 2022; Clark et al., 2020).

La lactancia materna y la nutrición infantil también constituyen pilares fundamentales en el desarrollo de los niños en Santa Rosa. Las madres heredado conocimientos sobre la importancia de la leche materna como primera fuente de nutrición, destacando su rol en el fortalecimiento del sistema inmunológico y el crecimiento saludable (Minchala et al., 2020). No obstante, factores como la desnutrición materna, las dificultades de acceso a una dieta variada y la influencia de productos procesados pueden afectar la calidad de la alimentación infantil. Es crucial analizar cómo las madres combinan sus saberes tradicionales con las recomendaciones médicas para garantizar una nutrición óptima en sus hijos (Uvidea y Berrios, 2024; Choque et al., 2023).

El vínculo afectivo y el juego en la crianza infantil también juegan un papel esencial en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños (Frosch et al., 2019). A través del contacto físico, la narración de cuentos, las canciones y el juego libre, las madres fomentan el aprendizaje y la seguridad emocional en los niños. Sin embargo, la carga laboral y las responsabilidades domésticas pueden limitar el tiempo dedicado a estas interacciones, lo que hace necesario explorar cómo se equilibran estas dinámicas en el contexto rural (Zhubandykova, 2021).

A lo largo de la historia, las madres en el ámbito rural han enfrentado múltiples desafíos en la crianza infantil, desde dificultades económicas hasta la falta de acceso a servicios básicos (Beasley et al., 2022; Marti et al., 2022). La crianza está marcada por la intersección de factores culturales, económicos y ambientales que influyen en la forma en que las mujeres cuidan y educan a sus hijos (Parra, 2020). La combinación de conocimientos ancestrales con la información proveniente de programas de salud y educación permite identificar patrones de crianza que reflejan tanto la resiliencia como la adaptabilidad de estas madres frente a un entorno cambiante (Gallego et al., 2022; Ford et al., 2020).

El papel de las madres en el ámbito rural de la Amazonía es un tema fundamental para comprender el desarrollo infantil en contextos con desafíos socioeconómicos y culturales particulares (Zakharova et al., 2024; Khan et al 2022). La crianza en estas comunidades se enfrenta a múltiples retos, desde el acceso limitado a recursos educativos hasta condiciones de salud y nutrición que pueden impactar el desarrollo infantil temprano (Awofala y Lateef, 2024). En este sentido, diversos estudios han abordado factores que influyen en la crianza y el desarrollo de los niños en entornos rurales, proporcionando un marco de referencia para analizar la realidad de las madres amazónicas y su rol en la formación de sus hijos.

El nivel socioeconómico y educativo de las madres influye en el desarrollo infantil temprano. En comunidades rurales, donde muchas madres tienen acceso limitado a educación formal y recursos de estimulación temprana, la crianza se ve condicionada por factores estructurales que dificultan el desarrollo integral de los niños (Ma et al., 2023). Mientras Amar (2016) y Lescano (2018) destacan la importancia de la estructura familiar extensa y la participación comunitaria en la crianza de los niños en entornos rurales. Sin embargo, también señalan problemas relacionados con la alimentación, la higiene, la estimulación cognitiva y el acceso a servicios básicos, los cuales pueden afectar el bienestar infantil. Por ello, este estudio busca analizar el rol de las madres amazónicas en la crianza infantil, identificando los principales desafíos que enfrentan y los conocimientos que han desarrollado para garantizar el crecimiento y desarrollo de sus hijos en condiciones adversas.

El presente estudio busca analizar el rol de las madres en la crianza infantil dentro del ámbito rural amazónico, abordando sus saberes y prácticas en torno al autocuidado, la alimentación y el desarrollo afectivo. A través de un enfoque cualitativo, se pretende comprender cómo las madres en Santa Rosa enfrentan los desafíos cotidianos y cómo sus conocimientos influyen en la salud y bienestar de sus hijos.

En este sentido, la investigación contribuirá a una mejor comprensión del papel de las madres en la crianza infantil en el Distrito de Santa Rosa, brindando información valiosa para la formulación de políticas y programas de apoyo en salud y educación. A partir del análisis de los mensajes de autocuidado, la importancia de la lactancia materna y el vínculo afectivo en el desarrollo infantil, se espera generar un aporte significativo en la promoción del bienestar infantil en comunidades rurales de la Amazonía peruana.

2. Metodología

La presente investigación cualitativa se desarrolló con el propósito de analizar el rol de las madres en el ámbito rural, centrándose en los desafíos y saberes en la crianza infantil. Para ello, se empleó un enfoque etnográfico que permitió comprender, desde la experiencia de las participantes, las prácticas de crianza y los factores socioculturales que influyen en su quehacer diario. Se utilizó la técnica de entrevistas semiestructuradas, con preguntas orientadas a explorar los mensajes de autocuidado para la salud infantil y familiar del Programa Nacional CUNA MÁS, la importancia de la lactancia materna y nutrición infantil, así como del vínculo afectivo y juego en la crianza infantil

La muestra estuvo conformada por 30 madres y padres de familia con niñas y niños menores de 36 meses, pertenecientes al Comité de Gestión Las Hormiguitas, ubicado en el distrito de Santa Rosa, provincia de La Mar, Ayacucho, Perú. La segmentación de la población infantil se realizó de la siguiente manera: 14 niñas y niños de 1 año, 7 de 2 años y 9 de 3 años. La

selección de participantes se llevó a cabo mediante un muestreo intencional, priorizando aquellos cuidadores que desempeñaban un papel activo en la crianza y que estuvieran dispuestos a compartir sus experiencias.

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo en el año 2022 a través de entrevistas individuales y sesiones grupales de discusión, las cuales fueron grabadas y transcritas para su posterior análisis. Además, se realizaron observaciones participativas en el entorno familiar y comunitario con el fin de complementar la información obtenida. Se garantizó el consentimiento informado de todos los participantes, asegurando la confidencialidad de los datos y el respeto a su identidad.

Para el análisis de los datos, se utilizó la técnica de codificación temática apoyado con el software Microsoft Visio, lo que permitió identificar patrones y categorías emergentes en relación con el rol de las mujeres en el contexto rural. Los hallazgos fueron triangulados con fuentes documentales y estudios previos para enriquecer la interpretación de los resultados y proporcionar una visión más profunda de la problemática abordada.

3. Resultados

3.1 Mensajes de autocuidado para la salud infantil y familiar

Los mensajes de autocuidado que reciben las familias vulnerables por parte de los consejeros abarcan diversas dimensiones del bienestar infantil y familiar. Se enfatiza la importancia de la higiene personal y del entorno, recomendando el lavado de manos por 20 segundos, el consumo de agua limpia y hervida, la ventilación y limpieza del hogar, así como el uso de mascarilla y el distanciamiento social para la prevención de enfermedades. Además, se recalca la necesidad de llevar a los bebés a sus controles CRED para monitorear su crecimiento y salud. Estos mensajes, mencionados por la mayoría de las madres entrevistadas, resaltan la relevancia del cuidado preventivo y del fortalecimiento del vínculo afectivo mediante el juego y la comunicación con los niños.

Por otro lado, las entrevistadas reciben mensajes enfocados en la prevención del COVID-19, el bienestar emocional y la reducción del estrés. También se les orienta sobre la importancia de una alimentación adecuada, incluyendo la administración de suplementos como el hierro y el sulfato. Otro grupo de madres reporta que sus consejeras les recomiendan prácticas esenciales como el lavado de manos, una nutrición balanceada, el uso de mascarilla y el distanciamiento social, además de consejos para prevenir la violencia familiar y proteger la seguridad de los niños.

También las madres reciben indicaciones específicas sobre el cuidado del bebé, tales como la administración diaria de sulfato, el lavado de manos, la enseñanza mediante el juego, el canto y la estimulación temprana. Otras mencionan que reciben orientación sobre cómo alimentar a los niños para mantener su buen estado de salud, asegurando el consumo adecuado de nutrientes. Adicionalmente, las madres indican que los mensajes de sus consejeras incluyen la prevención del COVID-19, la importancia de dormir lo suficiente, el cuidado emocional y la limpieza del hogar. Estos hallazgos reflejan la diversidad de estrategias promovidas por los consejeros para fomentar el autocuidado en las familias y mejorar las condiciones de vida de los niños en situación de vulnerabilidad.

Figura 1*Mensajes que reciben las familias sobre el autocuidado de niñas y niños*

Los mensajes de autocuidado transmitidos por los consejeros a las familias vulnerables tienen un impacto significativo en el bienestar infantil y familiar, especialmente en contextos rurales. Tal como señalan Vidal et al. (2024), las madres en estas comunidades desempeñan un papel clave en la crianza, enfrentando diversos desafíos en salud y nutrición. La promoción de prácticas de higiene y prevención de enfermedades, como el lavado de manos y la ventilación del hogar, no solo fortalece la salud infantil, sino que también complementa los saberes ancestrales que las madres transmiten a sus hijos. Sin embargo, el acceso limitado a servicios de salud, identificado por Zambrano et al. (2023) y Omer et al. (2021), puede dificultar la implementación de estas recomendaciones, lo que resalta la necesidad de estrategias de acompañamiento más sostenibles y adaptadas a la realidad local.

Además, la insistencia en los controles CRED como parte del autocuidado preventivo subraya la importancia de la atención temprana en el desarrollo infantil. No obstante, en el Distrito de Santa Rosa, Turner et al. (2020) indican que muchas mujeres deben equilibrar su rol materno con responsabilidades económicas y comunitarias, lo que puede afectar la frecuencia con la que llevan a sus hijos a estos controles. En este sentido, es fundamental considerar enfoques que faciliten la participación de las madres en el sistema de salud, como campañas itinerantes o la capacitación de líderes comunitarios para reforzar estos mensajes. Asimismo, el fortalecimiento del vínculo afectivo mediante el juego y la comunicación, promovido por los consejeros, se alinea con la visión integral del desarrollo infantil, reconociendo que la crianza no solo implica aspectos físicos, sino también emocionales y cognitivos.

3.2 Importancia de la lactancia materna y nutrición infantil

Las madres entrevistadas reconocen ampliamente la importancia del consumo de leche materna en el desarrollo y crecimiento saludable de sus hijos. La mayoría de las madres con hijos recién nacidos o de hasta 12 meses de edad consideran que la leche materna contribuye a mejorar la salud del bebé, favorece su desarrollo y promueve una mayor inteligencia. Asimismo, un grupo de madres con hijos de entre 13 y 36 meses de edad señala que la leche materna es esencial para la salud, el crecimiento y la prevención de enfermedades a largo plazo. Otro segmento de madres, destaca que la leche materna aporta numerosos nutrientes esenciales y contribuye al desarrollo del cerebro infantil. En general, todas las madres entrevistadas demuestran conocimiento sobre la importancia de la lactancia materna en la salud y el bienestar de sus hijos.

En cuanto al consumo de alimentos ricos en hierro, se observa que la percepción de las madres varía según la edad de sus hijos. Las madres con hijos de hasta 12 meses de edad mencionan que sus bebés aún dependen exclusivamente de la leche materna y de su fórmula con polimaltosado de hierro. Esto evidencia que en las etapas iniciales del desarrollo infantil, la lactancia materna sigue siendo la fuente principal de nutrición.

Conforme los niños crecen, el consumo de alimentos ricos en hierro se vuelve más frecuente y variado. Las madres con hijos menores de 12 meses, aquellas con hijos de entre 13 y 24 meses, y las madres con hijos de 25 a 36 meses afirman que sus niños consumen papillas, verduras, menestras, sangrecita, hígado y pescado. Este grupo de madres muestra una comprensión de la importancia de introducir alimentos ricos en hierro en la dieta infantil para garantizar un adecuado desarrollo físico y cognitivo. Sin embargo, un pequeño grupo de madres con hijos de 25 a 36 meses menciona específicamente que su alimentación incluye hígado, vaso, sulfato ferroso, pescado, menestras y queso, lo que indica una diferenciación en la percepción de los alimentos más adecuados para la nutrición infantil.

Estos hallazgos reflejan que, si bien las madres tienen conocimientos sobre la importancia del hierro en la alimentación infantil, existen diferencias en la incorporación de estos alimentos según la edad del niño. La información obtenida menciona la necesidad de fortalecer las estrategias de educación nutricional para asegurar que todas las madres, independientemente de la edad de sus hijos, cuenten con las herramientas necesarias para promover una alimentación saludable y balanceada que garantice el óptimo desarrollo infantil.

Figura 2

Categorías representativas de las madres sobre la leche materna y alimentación en niñas y niños

La importancia de la lactancia materna en el desarrollo infantil es ampliamente reconocida por las madres entrevistadas, lo que coincide con estudios previos que destacan su papel fundamental en el fortalecimiento del sistema inmunológico y el crecimiento saludable (Minchala et al., 2020). Este conocimiento refleja tanto la transmisión de saberes tradicionales como la influencia de las recomendaciones médicas promovidas por los servicios de salud locales y el Programa Nacional Cuna Más (McGuire et al., 2024). Sin embargo, a pesar de la valoración positiva de la leche materna, factores como la desnutrición materna y la disponibilidad de alimentos pueden afectar su calidad y continuidad, especialmente en comunidades rurales con acceso limitado a una dieta variada (Uvidea y Berríos, 2024). Es necesario seguir fortaleciendo estrategias de educación y apoyo nutricional para las madres, asegurando que puedan mantener una lactancia adecuada y complementarla con alimentos ricos en nutrientes esenciales.

En cuanto al consumo de hierro, los resultados muestran una diferenciación en la percepción y práctica de la alimentación según la edad del niño, lo que evidencia un proceso de transición nutricional. Mientras que las madres de niños menores de 12 meses priorizan la leche materna y los suplementos de hierro, aquellas con hijos mayores comienzan a incorporar alimentos ricos en este mineral, como menestras, hígado y pescado. Esta progresión se alinea con la recomendación de una alimentación complementaria balanceada, clave para el desarrollo físico y cognitivo infantil (Feinberg et al., 2022). No obstante, las diferencias en la selección de alimentos entre los grupos de madres indican que las estrategias de promoción nutricional deben considerar las costumbres locales y las condiciones de acceso a los alimentos. La lejanía de los centros de salud y las limitaciones en infraestructura sanitaria pueden dificultar la implementación de una dieta rica en hierro en algunas familias (Shrestha et al., 2022; Clark et al., 2020), lo que sugiere la necesidad de intervenciones que faciliten la disponibilidad y el consumo de estos alimentos.

Por otro lado, la integración de saberes tradicionales y recomendaciones médicas en la alimentación infantil es un aspecto clave para garantizar una nutrición óptima. Si bien muchas madres han heredado conocimientos sobre la importancia de la leche materna y el consumo de alimentos ricos en hierro, la influencia de productos procesados y la publicidad de fórmulas infantiles pueden generar cambios en sus hábitos alimentarios (Choque et al., 2023).

3.3 Vínculo afectivo y juego en la crianza infantil

Las madres entrevistadas reconocen la importancia del contacto físico, verbal y afectivo en la crianza de sus hijos. Para muchas de ellas, estar atentas a las necesidades emocionales de sus bebés es fundamental, ya que consideran que este acompañamiento contribuye a su bienestar emocional y a su futura adaptación al entorno escolar. Otras madres mencionan que, además del afecto, es necesario establecer límites a través de la corrección verbal, ayudando a sus hijos a diferenciar entre lo correcto e incorrecto mientras crecen en un ambiente de cariño y seguridad. En general, se evidencia que las madres valoran la conexión emocional con sus hijos y la perciben como un factor clave en su desarrollo.

El juego es una práctica ampliamente adoptada por las madres como una forma de interacción y fortalecimiento del vínculo con sus hijos. La mayoría menciona que sí juega con ellos, utilizando diversas estrategias según la edad del niño. Para los bebés, se emplean juguetes sensoriales como sonajas, y se refuerza el apego mediante caricias, besos y canciones. Conforme los niños crecen, el juego se vuelve más dinámico, incorporando juguetes, movimientos con los brazos y caminatas guiadas. Esta interacción permite que el niño experimente el mundo a través del juego, desarrollando sus habilidades motrices y comunicativas en un ambiente de confianza.

Además, se observa una variabilidad en las formas de juego, dependiendo de los intereses y la edad de los niños. Algunas madres mencionan que juegan con cubos y rompecabezas, promoviendo la coordinación y el pensamiento lógico, mientras que otras recurren a actividades más físicas, como bailar, jugar a las escondidas o fomentar el reconocimiento corporal. Estas interacciones no solo fortalecen el lazo afectivo entre madre e hijo, sino que también contribuyen al desarrollo cognitivo y social del niño. En términos generales, los hallazgos reflejan que las madres están conscientes del papel del juego y el contacto afectivo en la crianza, aunque existen diferencias en la manera en que cada una lo incorpora en su vida cotidiana.

Figura 3*Prácticas de interacción de las madres con sus hijas o hijos*

La conexión emocional entre madres e hijos es un aspecto fundamental en la crianza infantil, especialmente en contextos rurales donde los desafíos socioeconómicos pueden influir en el bienestar infantil (Beasley et al., 2022; Marti et al., 2022). Los resultados muestran que las madres entrevistadas valoran la importancia del contacto físico, verbal y afectivo, lo que se alinea con estudios que destacan cómo la combinación de conocimientos ancestrales y recomendaciones de programas de salud permite establecer patrones de crianza resilientes y adaptativos (Gallego et al., 2022; Ford et al., 2020). Sin embargo, en comunidades con acceso limitado a recursos educativos y de estimulación temprana, la capacidad de las madres para fomentar el desarrollo emocional y social de sus hijos puede verse condicionada por la falta de apoyo institucional (Ma et al., 2023). Esto resalta la necesidad de fortalecer programas que promuevan la crianza respetuosa y la formación en prácticas de crianza sensibles a las necesidades del niño.

El juego, identificado como una estrategia clave en la crianza, no solo fortalece el vínculo madre-hijo, sino que también favorece el desarrollo cognitivo y motriz infantil en un entorno de confianza. La progresión de las prácticas de juego según la edad del niño, desde la interacción con juguetes sensoriales hasta actividades más dinámicas, coincide con estudios que subrayan la importancia de la estimulación en los primeros años de vida (Amar, 2016; Lescano, 2018). No obstante, en entornos rurales, la falta de acceso a materiales educativos y espacios adecuados puede limitar estas prácticas, lo que podría afectar el desarrollo integral de los niños.

4. Conclusión

El rol de las madres en el ámbito rural se caracteriza por un compromiso activo en la crianza infantil, enfrentando diversos desafíos y aplicando saberes adquiridos tanto de manera empírica como a través del acompañamiento de programas comunitarios. La promoción del autocuidado y la prevención de enfermedades, impulsadas por programas como Cuna Más, contribuye significativamente a mejorar la salud infantil y familiar. Asimismo, la lactancia materna y la alimentación adecuada son aspectos fundamentales que las madres valoran y practican, aunque con diferencias en la incorporación de nutrientes esenciales según la edad del niño. Además, el vínculo afectivo y el juego emergen como herramientas clave en el desarrollo emocional y cognitivo infantil, reflejando una crianza basada en el amor, la seguridad y el aprendizaje. A pesar de las dificultades y limitaciones que pueden enfrentar en su contexto, las madres rurales demuestran una gran capacidad de adaptación y una profunda preocupación por el bienestar de sus hijos, lo que resalta la importancia de fortalecer estrategias de apoyo y formación para potenciar sus prácticas de crianza.

5. Referencias

- Amar, J. (2016). *INFANTIA prácticas de cuidado en la primera infancia*. Barranquilla: Universidad del Norte Editorial. <https://editorial.uninorte.edu.co/gpd-infantia.html>
- Awofala, T., y Lateef, A. (2024). Parental health education and its influence on early childhood learning. *World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences*, 20(3), 241–247. <https://doi.org/10.30574/wjbphs.2024.20.3.1004>
- Beasley, L., Jespersen, J., Morris, A., Farra, A., y Hays, J. (2022). Parenting Challenges and Opportunities among Families Living in Poverty. *Social Sciences*, 11(3), 119. <https://doi.org/10.3390/socsci11030119>
- Choque, B., Mamani, M., y Rivera, K. (2023). Consumo de Alimentos Procesados y Ultra-procesados, y su Relación con la Actividad Física en Adolescentes. *Comuni@cción*, 14(2), 111-121. Epub 30 de junio de 2023. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.14.2.838>
- Clark, H., Coll-Seck, A., Banerjee, A., Peterson, S., Dalglish, S., Ameratunga, S., Balabanova, D., Bhan, M., Bhutta, Z., Borrazzo, J., Claeson, M., Doherty, T., El-Jardali, F., George, A., Gichaga, A., Gram, L., Hipgrave, D., Kwamie, A., Meng, Q., Mercer, R., Costello, A. (2020). A future for the world's children? A WHO–UNICEF–*Lancet* Commission. *The Lancet*, 395(10224), 605–658. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32540-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32540-1)
- Feinberg, M., Hotez, E., Roy, K., Ledford, C., Lewin, A., Perez, N., Childress, S., y Berge, J. (2022). Family health development: A theoretical framework. *Pediatrics*, 149 (Suppl 5), e2021053509I. <https://doi.org/10.1542/peds.2021-053509I>
- Ford, J., King, N., Galappaththi, E., Pearce, T., McDowell, G., y Harper, S. (2020). The resilience of Indigenous peoples to environmental change. *One Earth*, 2(6), 532–543. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.05.014>
- Frosch, C., Schoppe, S., y O'Banion, D. (2019). Parenting and child development: A relational health perspective. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 15(1), 45–59. <https://doi.org/10.1177/1559827619849028>
- Gallego, A., Álvarez, M., Arboleda, C., Correa, D., y Rey, N. (2022). Prácticas de crianza y estilos parentales: Contextos sociales y retos para la Administración Pública. *Administración & Desarrollo*, 52(2), 182-202. <https://doi.org/10.22431/25005227.vol52n2.10>
- Khan, M., Jakaria, M., Choudhury, J., y Miah, M. (2022). Challenges of single motherhood in socio-cultural context: A qualitative study in rural areas of Bangladesh. *Space and Culture, India*, 10(2), 52–65. <https://doi.org/10.20896/saci.v10i2.1282>
- Lescano, C. (2018). *Receptividad del Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa Nacional CUNA MÁS en comunidades del distrito de Condebamba*. Lima: Tesis Posgrado PUCP. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/11990>
- Ma, Y., Pappas, L., Zhang, X., Feng, T., Su, W., Wang, Q., Zeng, Y., Dill, S., y Rozelle, S. (2023). Family-level factors of early childhood development: Evidence from rural China. *Infant Behavior and Development*, 70, 101787. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2022.101787>
- Marti, M., Pavlenko, T., Engel, R., Sanchez, K., Crawford, A., Brooks-Gunn, J., y Wimer, C. (2022). Poverty after birth: How mothers experience and navigate U.S. safety net programs to address family needs. *Journal of Child and Family Studies*, 31(8), 2248–2265. <https://doi.org/10.1007/s10826-022-02322-0>
- McGuire, M., Ortega, E., Patel, R. *et al.* (2024). Seeking information and services associated with reproductive health among rural Peruvian young adults: exploratory qualitative research from Amazonas, Peru. *Reprod Health* 21, 36. <https://doi.org/10.1186/s12978-024-01769-2>
- Minchala, R., Ramírez, A., Caizaguano, M., Estrella, M., Altamirano, L., Andrade, M., Sarmiento, M., González, F., Abad, N., Cordero, N., y Romero, I. (2020). La lactancia ma-

- terna como alternativa para la prevención de enfermedades materno-infantiles: Revisión sistemática. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 39(8), 941-947. <https://doi.org/0.5281/zenodo.4543500>
- Omer, S., Zakar, R., Zakar, M. *et al.* (2021). The influence of social and cultural practices on maternal mortality: a qualitative study from South Punjab, Pakistan. *Reprod Health* 18, 97. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01151-6>
- Parra, A. (2020). Crianza y cuidado, intervención del Estado y las ONG: Un estado de la cuestión. *Latinoamericana de Estudios de Familia*, 12, 143-164. <https://doi.org/10.17151/rlef.2020.12.1.9>
- Shrestha, A., Kunwar, B. y Meierhofer, R. (2022). Water, sanitation, hygiene practices, health and nutritional status among children before and during the COVID-19 pandemic: longitudinal evidence from remote areas of Dailekh and Achham districts in Nepal. *BMC Public Health* 22, 2035. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14346-8>
- Turner, K., Idrobo, C., Desmarais, A., y Peredo, A. (2020). Food sovereignty, gender and everyday practice: the role of Afro-Colombian women in sustaining localised food systems. *The Journal of Peasant Studies*, 49(2), 402-428. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1786812>
- Uvidea, M., y Berrios, A. (2024). Factores determinantes en la desnutrición infantil, opinión desde enfermería según la teoría de Kathryn Barnard. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(4). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13339
- Vidal, C., Chicmana, V., Arotoma, I., Meza, G., Ford, J., Rodríguez, H., De La Cruz, E., Lancha, G., Borjas, D., Loarte, S., Alencastre, O., Peña, V., Coronel, M. G., Benites, I., Pinasco, G., Valera, R., Maguiña, M., Urteaga, A., Munayco, C., y Zavaleta, C. (2024). Pathways to strengthen the climate resilience of health systems in the Peruvian Amazon by working with Indigenous leaders, communities and health officers. *BMJ Global Health*, 8, e014391. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-014391>
- Zakharova, L., Maydankina, N., Andrianova, E., y Subbotina, E. (2024). Cultivating values in early childhood: case study in rural and urban contexts. *Amazonia Investiga*, 13(81), 179-186. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.81.09.14>
- Zambrano, C., Guerrero, L., Sabando, K., Loor, D., y Barcia, M. (2023). El entorno familiar en el desarrollo infantil. *Polo del Conocimiento*, 8(6), 533-547. <https://doi.org/10.23857/pc.v8i6>
- Zhubandykova, A. (2021). Development of emotional intelligence of preschool children through a subject-developing environment. *Habarşy - Abaj Atyndağy Almaty Universiteti. Pedagogika Gylymdary Seriâsy*, 72(4), 279-286. <https://doi.org/https://doi.org/10.51889/2021-4.1728-5496.32>